

O‘MONNING VOSITACHILIK DIPLOMATIYASI: MINTAQAVIY INQIROZLARNI YUMSHATISH TAJRIBASI

Nilufar Yuldashevna Nasirova

Mustaqil izlanuvchi

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti

E-mail: nilufarnasirova2017@gmail.com

Annotatsiya: *Mazkur maqolada O‘mon Sultonligining mintaqaviy inqirozlarni yumshatishdagi vositachilik diplomatiyasi tahlil qilinadi. Tadqiqot Sulton Qobus ibn Saidning shaxsiy liderlik fenomeni va uning “sokin diplomatiya” modeli O‘mon tashqi siyosatida markaziy o‘rin tutganini ilmiy asoslaydi. Eron-AQSh yadroviy muzokaralari, Yaman inqirozi hamda Fors ko‘rfazi mamlakatlari o‘rtasidagi ziddiyatlar misolida O‘monning betaraf vositachilik amaliyoti o‘rganilgan. Tadqiqot natijalari O‘monning vositachilik diplomatiyasi mintaqaviy barqarorlikni ta‘minlashda samarali model sifatida shakllanganini ko‘rsatadi.*

Kalit so‘zlar: *Vositachilik diplomatiyasi, sokin diplomatiya, Yaman inqirozi, Sulton Qobus, Fors ko‘rfazi, AQSh.*

ПОСРЕДНИЧЕСКАЯ МИССИЯ ОМАНА: ОПЫТ СМЯГЧЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ КРИЗИСОВ

Нилуфар Юлдашевна Насирова

Независимый исследователь

Ташкентский государственный университет востоковедения

Электронная почта: nilufarnasirova2017@gmail.com

Аннотация: *В статье анализируется посредническая дипломатия Султаната Оман в смягчении региональных кризисов. Особое внимание уделено лидерскому феномену султана Кабуса ибн Сауда и его модели «тихой дипломатии», которая обеспечила стране роль доверенного посредника. На примере ядерных переговоров Иран-США, йеменского конфликта и разногласий между странами Персидского залива показано значение нейтральной позиции Омана для укрепления региональной стабильности.*

Ключевые слова: *Посредническая дипломатия, тихая дипломатия, Йеменский кризис, Султан Кабус, Персидский залив, США.*

MEDIATIONAL DIPLOMACY OF OMAN: EXPERIENCE IN MITIGATING REGIONAL CRISES

Nasirova Nilufar Yuldashevna

Independent researcher

Tashkent State University of Oriental Studies

E-mail: nilufarnasirova2017@gmail.com

Annotation: *This article examines the Sultanate of Oman’s mediation diplomacy in mitigating regional conflicts. The study focuses on Sultan Qaboos bin Said’s leadership and his “quiet diplomacy” model, which enabled Oman to act as a reliable neutral mediator. The analysis of Iran-U.S. nuclear talks, the Yemen crisis, and disputes among Gulf countries demonstrates Oman’s constructive role in promoting regional stability.*

Keywords: *Mediation diplomacy, quiet diplomacy, Yemen crisis, Sultan Qaboos, Persian Gulf, USA.*

KIRISH

Yaqin Sharq va Fors ko‘rfazi mintaqasi XXI asrda global geosiyosiy ziddiyatlarning markazlaridan biriga aylandi. Hududda neft-gaz resurslari, diniy-madaniy farqlar, geostrategik raqobat va xalqaro kuchlarning qarama-qarshiliklari siyosiy barqarorlikni murakkablashtiradi. Shu sharoitda mintaqadagi davlatlarning tashqi siyosati turli strategiyalarga asoslanib shakllanmoqda. Ulardan biri – vositachilik diplomatiyasi bo‘lib, inqirozlar va ziddiyatlarni muzokaralar yo‘li bilan yumshatishni nazarda tutadi.

O‘mon Sultonligi mintaqadagi boshqa davlatlardan farqli ravishda betaraf, muvozanatli va sokin diplomatiya tamoyillariga tayanadi. Mazkur yo‘nalish 1970-2020-yillarda mamlakatni boshqargan Sulton Qobus ibn Said davrida shakllandi. Qobusning shaxsiy liderlik modeli O‘mon tashqi siyosatining mazmuni va shaklini belgilab, uni mintaqaviy vositachi sifatida xalqaro miqyosda tanitdi.

ASOSIY QISM

O‘mon Sultonligi Fors ko‘rfazining janubiy kirish nuqtasi bo‘lgan Hormuz bo‘g‘oziga bevosita nazorat o‘rnatgan davlatlardan biridir. Bu hudud dunyodagi eng muhim global dengiz yo‘llaridan biri bo‘lib, xalqaro energetik xavfsizlikning markaziy nuqtasini tashkil etadi. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, dunyo bo‘yicha tashiladigan neftning 25-30 foizi aynan shu bo‘g‘oz orqali eksport qilinadi¹. Shu sababli O‘monning geosiyosiy pozitsiyasi nafaqat mintaqaviy, balki global miqyosda ham strategik ahamiyatga ega.

¹ U.S. Energy Information Administration. World Oil Transit Chokepoints. Washington, D.C., 2019. Fromherz A. J., Al-Salimi A. Sultan Qaboos and Modern Oman. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2022.

Hormuz bo‘g‘ozining geoiqtisodiy ahamiyati O‘monni siyosiy “eskalatsiya va deeskalatsiya markazi”ga aylantiradi. Mintaqadagi har qanday harbiy ziddiyat yoki dengiz xavfsizligi bilan bog‘liq keskinlik global energetik bozorlar, transmilliy savdo va xalqaro siyosiy barqarorlikka bevosita ta’sir ko‘rsatadi. Shu bois, O‘mon tashqi siyosatida asosiy vazifa sifatida mintaqaviy barqarorlikni saqlash, dengiz yo‘llarining ochiqligini ta’minlash va harbiy kuchlar to‘qnashuvining oldini olish belgilangan².

O‘mon tashqi siyosati o‘zining mustaqilligini ideologik ittifoqlardan uzoqlashish va taraflardan birini ochiq qo‘llab-quvvatlamaslik orqali saqlab kelgan. Masalan, 1960-1980-yillar oralig‘ida arab dunyosida panarab millatchilik, Sovet Ittifoqi bilan aloqalar, yoki G‘arb ittifoqlari atrofida keskin geosiyosiy bloklashuv jarayonlari davom etgan bir paytda, O‘mon ushbu bloklarning birortasiga qo‘shilmadi³.

1979-yildan keyin mintaqani belgilagan Sunniy–Shi’a geosiyosiy bo‘linishida ham O‘mon qat’iy ravishda betaraf pozitsiyani egalladi. U Saudiya Arabistoni kabi sunniy siyosiy blokka va Eron kabi shi’a geosiyosiy orbitasiga ham formal ravishda kirmadi. Bu esa unga har ikki tomon bilan muloqot qilish imkonini saqlab qoldi.

Sulton Qobus diplomatiyasi bitta tamoyilga asoslangan edi: “Biz hech qaysi tomon bilan qarshi emas, biz hamma bilan muloqotdamiz.”⁴ Mazkur yondashuv O‘monni vositachilikka tayyor davlat sifatida ijtimoiy-siyosiy jihatdan shakllantirdi.

O‘monning vositachilik diplomatiyasi samaradorligi, avvalo, uning ichki siyosiy barqarorligi bilan bog‘liq. Sulton Qobus 1970-yilda hokimiyatni qabul qilgan paytda mamlakat iqtisodiy jihatdan sust rivojlangan, qabila tuzilmalar kuchli va zamonaviy davlat institutlari zaif edi. 1970-1990-yillar davomida Qobus:

- davlat boshqaruv tizimini markazlashtirdi;
- milliy identifikatsiyani shakllantirdi;
- qabila asosidagi parchalanganlikni pasaytirdi;
- zamonaviy davlat institutlarini shakllantirdi;
- ta’lim, sog‘liqni saqlash, infratuzilma va kommunikatsiyani tubdan yangiladi⁵.

Bu jarayon O‘mon jamiyatida siyosiy legitimlikni mustahkamladi. Legitimlik esa diplomatiyada muvozanatli tashqi siyosat yuritishning psixologik va institutsional tayanchidir.

² Valeri, Marc. Oman: Politics and Society in the Qaboos State. Hurst, London, 2013.

³ Peterson, J. E. Oman's Insurgencies: The Sultanate's Struggle for Supremacy. London: Saqi Books, 2007.

⁴ Valeri, Marc. Oman: Politics and Society in the Qaboos State. London: Hurst & Co., 2013.

⁵ Owtram, Frances. *A Modern History of Oman: Formation of the State since 1920*. London: I.B. Tauris, 2004.

Xalqaro munosabatlar nazariyasida kichik davlatlar odatda geosiyosiy jarayonlarning passiv ishtirokchisi sifatida tasvirlanadi. Biroq, O‘mon tajribasi aksini ko‘rsatadi.

Kichik davlatlar quyidagi sharoitlarda ta’sir kuchiga ega bo‘lishi mumkin:

Shart	O‘mon misolida
Diplomatik neytrallik	O‘mon hech bir blokka qo‘shilmaydi
Strategik ishonch kapitali	Tomonlar uni ishonchli vositachi deb tan oladi
Murosa siyosati	Mojarolarning har ikki tomonini tinglaydi
Harbiy ekspansiya yo‘qligi	O‘mon kuchni emas, muzokarani taklif qiladi

O‘mon modeli xalqaro siyosatda qudrat emas, ishonch asosidagi diplomatiyaning samarali ishlashini amalda ko‘rsatadi.

1979-yilda Eron inqilobi, 1980-1988-yillardagi Eron-Iroq urushi va AQShning mintaqadagi harbiy mavjudligi natijasida Eron-AQSh munosabatlari o‘ta tarang shakllangan edi. Mintaqadagi aksar davlatlar mazkur qarama-qarshilikda taraflardan birini ochiq qo‘llagan bo‘lsa, O‘mon betaraf pozitsiyani izchil saqlab keldi. Aynan ana shu betaraflik keyinchalik vositachilik uchun zarur diplomatik ishonch kapitalini yaratdi.

2011-yilga kelib, AQShning strategik e’tibori Afg‘onistondan diplomatik muvozanatga o‘tishi, Eronning esa sanksiyalar bosimi ostida xalqaro iqtisodiy izolyatsiyadan chiqishga urinishi muloqot uchun geosiyosiy “deraza”ni paydo qildi.

Shu jarayonda Maskat maxfiy uchrashuvlar markaziga aylandi. Bu jarayon uch bosqichdan iborat bo‘lgan:

<i>Bosqich</i>	<i>Davr</i>	<i>Mazmun</i>
Diplomatik kanal yaratish	2012	O‘mon AQSh va Eron elchilari o‘rtasida rasmiy bo‘lmagan uchrashuvlar tashkil etdi
Iшонch muzokaralari	2013 boshida	Tomonlar o‘z pozitsiyalarini maxfiy ravishda almashdi, ommaviy bayonotlarsiz
Texnik kelishuvga o‘tish	2013 oxiri	Yadro boyitish darajalari, inspeksiya mexanizmlari, sanksiyalar yumshatish formatlari muhokama qilindi

Eron va AQSh muzokarachilari rasmiy delegatsiyadan tashqari, maxfiy diplomatik “orqa kanal” orqali ham muloqot olib borgan – bu kanal shaxsan Sulton Qobus boshqaruviga bo‘ysungan⁶.

⁶ Fromherz A.J., Al-Salimi Sultan Qaboos and modern Oman. Edinburg: Edinburg University Press, 2022. 312 p.
www.sharqjurnali.uz

Shu sababdan, tarixshunoslar JCPOA (“Joint Comprehensive Plan of Action” Yadro dasturi bo‘yicha Har tomonlama keng qamrovli qo‘shma harakatlar rejasi) kelishuvi boshlanishining geografik nuqtasini Tehron yoki Vashington emas, balki Maskat deb tan oladi.

2015-yilda Saudiya Arabistoni yetakchiligida Yaman hududiga keng ko‘lamli harbiy operatsiya boshlandi. Fors ko‘rfazi mamlakatlari ichida faqat O‘mon bu koalitsiyaga qo‘shilmadi.

Buning sabablari: harbiy yechim inqirozni chuqurlashtiradi deb bilinar edi, O‘mon Yaman bilan etnik, geografik, qabila aloqalari bilan bog‘langan; Betaraflik siyosatini buzish O‘monning vositachilik diplomatik obro‘cini yo‘qotar edi;

O‘mon shundan so‘ng: Husiy harakatining siyosiy vakillarini Maskatda qabul qildi. BMT maxsus vakillari bilan muzokara formatini yo‘lga qo‘ydi. Mojaro tomonlarining quolsiz uchrashuvlari uchun xavfsiz hudud taklif qildi. Natijada 2018-yilgi Stokgolm kelishuvida ko‘rsatilgan ayrim bandlar aynan Maskat muloqotlarining hujjatlashtirilgan shakliga asoslangan. Ya’ni muzokara Maskatda boshlanadi – jamoaga Stokgolmda e’lon qilinadi.

2017-2021-yillardagi diplomatik blokada davomida Fors ko‘rfazi siyosiy tizimi keskin ikkiga bo‘lindi. O‘mon esa: Qatar savdo yuklarining dengiz tranzitini to‘xtatmasdan davom ettirdi, banklararo to‘lov tizimida qatarlik banklarga alternativ kanal ochdi, diplomatik muloqot uzilmasligi uchun qayta aloqa mediator davlat vazifasini bajardi. Qatar o‘sha paytda O‘monni “strategik hayot tomiri” deb atagan⁷. Bu faqat iqtisodiy yordam emas edi – bu diplomatik signal edi: “Biz tomon olmaymiz, lekin muloqotni yopmaymiz.” Bu esa vositachilik diplomatiyasining eng yuqori shakli – muloqot infratuzilmasini saqlab qolishdir.

Qobusning shaxsiy liderlik modelining shakllanishi uning boshqaruv falsafasi va mamlakatni isloh qilish strategiyasi bilan uzviy bog‘liqdir. Sulton Qobus liderlikni jamiyatni modernizatsiya qilish bilan bir qatorda siyosiy tizimni markazlashtirish, lekin bu jarayonni keskin inqilob emas, balki ehtiyotkor, bosqichma-bosqich evolyutsiya orqali amalga oshirdi. Bu jarayon siyosiy nazariyada pragmatik modernizator liderlik deb ataladi⁸.

Qobusning liderligi – karizmatik nutq yoki mafkuraviy chaqiriqlardan emas, balki: ijtimoiy barqarorlikni birinchi o‘ringa qo‘yish, ziddiyatlar o‘rniga murosani ustuvor qilish, tashqi tahdidlarga nisbatan og‘ir va sovuqqon qarorlar qabul qilish kabi siyosiy ehtiyotkorlik va nazoratli pragmatizmga asoslangan edi⁹.

⁷ Ulrichsen, Kristian Coates. Qatar and the Gulf Crisis. Oxford University Press, 2020.

⁸ Raghavan S. Sultan Qaboos: The Quiet Diplomat // The Washington Post. January 10. 2020.

⁹ Fromherz A.J., Al-Salimi Sultan Qaboos and modern Oman. Edinburg: Edinburg University Press, 2022. 312 p.

“*Sokin diplomatiya*” – Sulton Qobus tashqi siyosatining markaziy diplomatik mexanizmi bo‘lib, u mojarolarni keng jamoatchilik, ommaviy bayonotlar yoki bosim retorikasidan foydalanmasdan, yopiq, sokin, bosqichma-bosqich ishonch qurish orqali yumshatishga asoslanadi.

Uning asosiy tamoyillari:

<i>Tamoyil</i>	<i>Mazmuni</i>
Maxfiylik	Muzokaralar ommaviy e’tibordan tashqarida olib boriladi, bu taraflarning “obro‘ yo‘qotish xavfini” kamaytiradi
Betarafflik	O‘mon hech qaysi tomonni qo‘llab-quvvatlamaydi, faqat muzokara maydonini yaratadi
Shaxsiy diplomatik kanallar	Davlatdan davlatga emas, liderdan liderga yo‘naltirilgan ishonch asosidagi muloqot
Konfliktning eskalatsiyasini sekinlashtirish	Mojaroni kuch bilan tez hal qilish emas, balki bosqichma-bosqich yumshatish maqsad qilinadi
Natijaga emas, jarayonga e’tibor	Barqaror va qaytish nuqtasisiz kelishuv yaratiladi

Sokin diplomatiyaning eng muhim jihati – ishtirokchilar orasida yuzaga keladigan ishonch kapitalidir. Bu ishonch faqat siyosiy manfaatlarga emas, balki lider shaxsining o‘zi bilan bog‘liq.

Sulton Qobus muzokaralarda quyidagi psixologik yondashuvlardan foydalangan:

-Yuqori darajadagi tinglash va kuzatish: muzokaralarda qarama-qarshi tomonlarning ichki qo‘rquvlarini aniqlash.

- Til neytralligi: matbuotga “keskin” yoki “ayblovchi” so‘z ishlatmaslik.

- Obro‘ni saqlash ehtiyojini tushunish: taraflardan biri yuzini “yo‘qotmasligi” tinch kelishuvning asosidir.

- Hissiy keskinlikni pasaytirish: muhokamalarni shaxsiy emas, manfaatlar darajasiga qaytarish. Politologik adabiyotlarda bunday yondashuv deeskalatsiya diplomatiyasi sifatida izohlanadi¹⁰.

Sokin diplomatiya samaradorligi bevosita norasmiy diplomatik kanallarga tayangan. Bu maxsus elchilar, maslahatgo‘ylar, diniy ulamolar, iqtisodiy vositachilar va xalqaro vositachilik tarmog‘idan iborat tizim edi. Bu tarmoqning ustunliklari: tezkor aloqa, matbuotdan mustaqillik, siyosiy bosimsiz qaror qabul qilish, liderlar o‘rtasida shaxsiy ishonchning shakllanishi.

¹⁰ The Gulf and the Crisis of Diplomacy. Report No. 222, 2021.
www.sharqjurnali.uz

2020-yilda Sulton Qobus vafotidan so‘ng, yangi rahbar Sulton Haytam tashqi siyosatda deyarli hech qanday o‘zgarish kiritmadi. Bu shuni ko‘rsatadiki: “Sokin diplomatiya” shaxsiy uslubdan tashqi siyosat doktrinasiga aylangan. Ya’ni model barqaror institut sifatida shakllangan.

XULOSA

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, O‘mon Sultonligining vositachilik diplomatiyasi mintaqaviy siyosiy tizimda o‘ziga xos, barqaror va takrorlanmaydigan model sifatida shakllangan. Ushbu modelning ildizlari tashqi kuchlar bosimidan ko‘ra, mamlakatning ichki siyosiy barqarorligi, strategik betaraflik pozitsiyasi, shuningdek, Sulton Qobus ibn Saidning shaxsiy liderlik fenomeniga asoslangan.

Birinchidan, O‘monning geosiyosiy joylashuvi unga Fors ko‘rfazi xavfsizlik tizimi uchun “o‘tish nuqtasi” bo‘lish imkonini berdi. Hormuz bo‘g‘ozining nazorati davlatning tashqi siyosatida harbiy kuchdan foydalanishga emas, balki mintaqaviy barqarorlikni saqlashga asoslangan diplomatik mas’uliyatni shakllantirdi. Bu sharoitda O‘monning siyosiy neytralligi strategik tanlovdan ko‘ra, xalqaro xavfsizlik tizimining obyektiv zaruriy komponentiga aylandi.

Ikkinchidan, O‘monning vositachilik diplomatiyasi muloqot infrastrukturasi yaratish va saqlashga qaratilgan. Mamlakat tomonlarni bir-biriga yaqinlashtiruvchi vositachi emas, balki muloqotning o‘zi amalga oshadigan makon sifatida harakat qildi. Eron - AQSh JCPOA muzokaralarining aynan Maskatda boshlanishi, Yaman inqirozida mojaroning ikki tomoni uchun xavfsiz uchrashuv nuqtasining yaratilishi, Qatar blokadasi davrida diplomatik tranzit kanalining uzilmasligi – bularning barchasi O‘mon vositachiligining institutsional samaradorligini tasdiqlaydi.

Uchinchidan, O‘mon modellining markaziy omili – Sulton Qobusning shaxsiy diplomatik uslubi bo‘lib, u harbiy kuch orqali emas, ishonch kapitali orqali siyosiy ta’sirga erishish mumkinligini amalda isbotladi. “Sokin diplomatiya” modeli muzokaralarni ommaviy bayonotlar va xalqaro ritorikadan ajratib, muzokaralarni psixologik bosimsiz, yopiq va barqaror shaklda olib borishga asoslandi. Bu yondashuv mojarolarni keskin hal qilish emas, balki eskalatsiyani asta-sekin yumshatishni maqsad qilgan.

To‘rtinchidan, Sulton Qobusning vafotidan so‘ng ham O‘mon tashqi siyosatining asosiy tamoyillari o‘zgarmagani, ushbu modelning shaxsiy uslubdan davlat diplomatiyasi doktrinasiga aylanganini ko‘rsatadi. Vositachilik diplomatiyasi O‘monning uzoq muddatli tashqi siyosiy identiteti hisoblanadi.

O‘mon modeli kichik davlatlar ham geosiyosiy barqarorlik me’mori bo‘lishi mumkinligini, vositachilik diplomatiyasi kuchga emas, ishonchga tayanishini,

liderlik fenomeni mintaqaviy siyosatda real tashqi siyosiy determinant bo‘lishi mumkinligini isbotlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Al Hinai S. Domestic Cohesion and Oman’s Foreign Policy. Muscat: Sultan Qaboos University Press, 2020. 214 p.
2. Chaziza M. Oman’s Strategic Geography and Neutral Diplomacy // Middle East Policy. 2021. Vol. 28. No. 3. P. 112–128.
3. Fromherz A. J., Al-Salimi A. Sultan Qaboos and Modern Oman. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2022. 312 p.
4. Kerry J. Every Day is Extra. New York: Simon & Schuster, 2018. 640 p. (AQSh–Eron maxfiy diplomatik muzokaralar boblari).
5. Parsi T. Losing an Enemy: Obama, Iran, and the Triumph of Diplomacy. New Haven: Yale University Press, 2017. 426 p.
6. Peterson J. E. Oman’s Foreign Policy: Moderation and Continuity // Journal of Arabian Studies. 2019. Vol. 9. No. 2. P. 134–150.
7. Raghavan S. Sultan Qaboos: The Quiet Diplomat // The Washington Post. 10 January 2020.
8. Ulrichsen K. The Qatar Crisis and Oman’s Mediation Role. Doha: Gulf International Forum, 2021.
9. Valeri M. Oman: Politics and Society in the Qaboos State. London: Hurst & Co., 2017. 368 p.
10. International Crisis Group. “Oman’s Foreign Policy: Between Iran and the Gulf.” Report No. 222, 2021.
11. Ulrichsen, Kristian Coates. The Gulf States in International Political Economy. Palgrave Macmillan, 2017.
12. Peterson, J. E. Oman's Insurgencies: The Sultanate's Struggle for Supremacy. London: Saqi Books, 2007.
13. Owtram, Frances. A Modern History of Oman: Formation of the State since 1920. London: I.B. Tauris, 2004.